

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз АСТА NUUz

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/9**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Ҳ. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Ганиева М.Х. – соц.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Тўхтаев Х.П. – ф.ф.н., доц.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддиқова И.А. – фил.ф.д., проф.

Ширинова Р.Х. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

Sayfutdinova D. Innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati.....	169
Sarimova D. Kimyo darslarida kimyoviy eksperimentni o'tkazish va kasbiy kompetentlikni rivojlantirish usullari	172
Ташметов Т. Глобал ўзгаришлар даврида ёшларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантириш давр талаби ..	175
Тожибоева G. Nizolarni bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik profilaktikasi.....	178
Тожибоева С. Абу Али ибн Сино таълимотлари асосида биология фанларини ўқитиш методикасини такомиллаштириш	181
Toxirov F. Talabalarining dasturlashga oid algoritmik fikrlashini rivojlantirishda axborot ta'lim muhitlarining amaliy samaradorligi	185
Турдиева Н. Развитие коммуникативных навыков студентов в сфере туризма посредством использования метода проектной технологии	188
Умирзакова Н. Биоэтиканинг фалсафий-ахлоқий негизлари эволюцияси ва ривожланиш диалектикаси	192
Файзуллаев С. Замонавий халқаро муносабатларда Эрон Ислом Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий қиёфаси	196
Хайдарова М. Ижтимоий рефлексия шахс ривожланишининг таркибий қисми сифатида	200
Хатамов Ф. Ўзбекистон тараккиётининг янги босқичида инсон ҳуқуқларининг кафолати.....	203
Хуҗаев М. Аҳмад Заки Валидийнинг Қуръони Карим таржималари хусусидаги тадқиқоти	206
Xujakulov Sh. Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda mobil texnologiyalar: o'qitish imkoniyatlari, tahlil va tadqiq	209
Хуррамов А., Боймуродов А. Таълим муассасаларида рақамли ўқитиш технологиясининг ўқитувчилар касбий компетенциясига таъсири	212
Хусанов Э. Экологик таълимга замонавий талаблар	214
Хайдаров И, Юлдашева Г. Формирование профессиональной компетентности у студентов.....	218
Хаударова М. Boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishning pedagogik asoslari.....	221
Чориев М. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро стандартлар таснифи.....	224
Shokirov P. Toshkent davlat texnika universiteti talabalarini suzish mashg'ulotlariga munosabati.....	228
Ergashev N. Bulutli texnologiyalarda mavjud tahdidlar, ularga qarshi kurashish mexanizmlari va metodlari.....	230
Эркинов И. Ўзбекистон Республикасининг “ягона интерактив давлат хизматлари портали” фаолиятининг таҳлили, натижалари ва истиқболлари	233
Ermatov Sh. Ko'rgazmali metodlar asosida trigonometrik tushunchalarni o'rganish	237
Юсупов М. Қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини шакллантириш ва юксалтириш: инновацион ёндашув.....	241
Филология	
Абдувалиев М. Лингвистик концептологиянинг шаклланиш босқичлари, унинг бугуни ва истиқболи	244
Абдуллаева Н. Ўзбек халқ мақоллари таркибидаги градуонимларнинг лингвопрагматик хусусиятлари	247
Абдюжанова В. Муҳаррирнинг публицистик матн композицияси устида ишлаш маҳорати.....	251
Ахмедова М. Ҳозирги замон ёшлар нутқидаги жаргонлар	255
Ахмедшина Л. «Семантические поля как метод представления концепта»	259
Bekboeva G. “Ezgulik” konseptining milliy-madaniy asoslari.....	262
Бекирова Э. Зоосимволы «тигр» и «собака» в языковой картине мира корейцев (на материале паремий).....	265
Ибрагимов Ж. Жаҳон луғатчилигида сўзлар бирикувчанлиги луғатлари	268
Йўлдашева Х. Нутқий акт турларини белгилашда социоллингвистик омилларнинг аҳамияти.....	272
Karshiyeva T. Nolingvistik oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili leksikasini o'rgatishda didaktik o'yinlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	276
Komilova G. O'zbek adabiyotshunosligi bilingual she'riyatining tarixiy ildizlari va rivojlanish konseptsiyasi	279
Qurbonova F. Badiiy psixologizm – zamonaviy o'zbek nasrining asosiy tamoyillaridan biri sifatida	282
Mirxodjava F. Xushmuomalalikni o'rganishdagi asosiy yondashuvlar	285
Muminova U. “Devonu lug'otit turk” onomastikasi.....	288
Муратова Н. Использование открытых данных в работе журналистов: развитие, актуальность, опыт внедрения.....	291
Мустафоқулов Р. Достонлар термалардан бошланади.....	294
Пулатова В. Специфика жанрового инварианта антиутопии первой половины XX века	297
Рашидова У. Ўзбек тилидаги фразеологизмларнинг услубий дифференцияси масаласи	301
Ruzmetova O. O'zbek tilidagi matematik terminlarning sintaktik-derivatsion xususiyatlari	305
Саидова Н. Фэнтези жанрининг назарий асослари.....	309
Сабилова Э. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида бир ва кўп маъноли ҳуқуқий терминларга доир.....	312
Sulaymanova D. S.T.Koldrij she'riyatida yovuzlik tasviri.....	316
To'rayeva D. Shaxsiy yozishmalarning tavsifiy xususiyatlari mazmuni	318
Tursunova M. Turli tizimli tillarda biznes kommunikatsiyasiga doir atamalarining genezisi.....	322
Fayzullayeva O. Study and distinctive features of poetic cycles	325
Xalova M. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari	328
Хидирова М. Труман Капоте ва Норман Мейлер ҳужжатли романларида ижтимоий муаммолар талқини	331
Xolmonova S. Uy-jihoz buyumlarini nomlashda retonimik imkoniyatlar	334
Xudjayeva R. Ingliz-o'zbek badiiy tarjimalarida omonimlar qo'llanishining qiyosiy tahlili	338
Khazratkulova O. Theoretical and practical approaches to the linguistic concept in cognitology.....	342
Hamroyeva G. Sharof Boshbekovning peyzaj yaratish mahorati	345

Илҳомжон ЭРКИНОВ,
Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти
E-mail: ilhomjonerkinov8808@gmail.com

Тошкент Молия институти, Сис.ф.д Т.Норбоев тақризи асосида

ANALYSIS, RESULTS AND PROSPECTS OF THE "UNITED INTERACTIVE PUBLIC SERVICES PORTAL" OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation

The article examines the organization, development, improvement of the "Unit interactive state services portal" of the Republic of Uzbekistan, as well as its technological and legal foundations. Also, the results and future prospects of the "Single Interactive State Services Portal" from its establishment to the present day were analyzed on a scientific basis.

Keywords: Electronic government, government portal, www.my.gov.uz, regulation.gov.uz, public services, ICT, transparency, single window, internet, online platform.

АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ «ЕДИНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация

В статье рассматривается организация, разработка, совершенствование «Единого портала интерактивных государственных услуг» Республики Узбекистан, а также его технологические и правовые основы. Также на научной основе проанализированы итоги и дальнейшие перспективы «Единого портала интерактивных государственных услуг» с момента его создания до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: Электронное правительство, портал правительства, www.my.gov.uz, regulation.gov.uz, государственные услуги, ИКТ, прозрачность, единое окно, интернет, онлайн-платформа.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ “ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ” ФАОЛИЯТИНИНГ ТАХЛИЛИ, НАТИЖАЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг “Ягона интерактив давлат хизматлари портали” нинг ташкил этилиши, ривожланиши, такомиллаштирилиши ва унинг технологик ҳамда ҳуқуқий асослари ўрганилган. Шунингдек, “Ягона интерактив давлат хизматлари портали”нинг ташкил этилганидан то бугунги кунгача давр оралиғидаги натижалари ва келгусидаги истиқболлари илмий асосда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Электрон ҳуқуқат, ҳуқуқат портали, www.my.gov.uz, regulation.gov.uz, давлат хизматлари, АКТ, шаффофлик, ягона дарча, интернет, онлайн платформа.

Кириш. Мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичида, давлат бошқаруви ҳамда давлат хизматлар кўрсатиш тизимининг тубдан ислоҳ қилиниши, уларни амалга оширишда рақамли технологияларнинг фаол қўлланилиши, бу борада янги инновацион ёндашувнинг шаклланишига олиб келди. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида мазкур соҳага оид алоҳида вазифалар белгиланиб, Ягона интерактив давлат хизматлари портали такомиллаштирилган ҳолда Ўзбекистонда уй-жой мулкдорлари ширкатлари портали (e-komunal.uz), очик маълумотлар портали (data.gov.uz) ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш портали (regulation.gov.uz) ишга туширилди. 2020 йил якунларига кўра, Ўзбекистон электрон ҳуқуқатларнинг ривожланиш даражаси бўйича дунё мамлакатлари рейтингда 87 ўринни эгаллади. БМТнинг электрон ҳуқуқатларнинг ривожланиш даражаси бўйича янги сўровида (UN E-Government Survey, PDF) Ўзбекистон 193 давлат орасида 87-ўринни эгаллагани қайт этилади. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда ПФ-6079-сонли “Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони билан қабул қилинган “Рақамли

Ўзбекистон – 2030» стратегияси борадаги ислохотларнинг тубдан янги босқичини бошлаб бергани ҳолда айтилиши соҳани такомиллаштиришга Учинчи Ренессанс сари қадам қўяётган Янги Ўзбекистонда катта зарурат мавжудлигини кўрсатади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 22 сентябрь куни тармоқ ва ҳудудларда рақамли иқтисодиёт ҳамда электрон ҳуқуқатни жорий қилиш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишида Президентимиз томонидан “тармоқ ва ҳудуд раҳбарлари рақамлаштиришсиз натижа, ривожланиш бўлмастлигини тушуниб етиши шарт. Барча даражадаги раҳбарлар буни ўзига кундалик вазифа сифатида белгилаб, рақамлаштириш соҳасини алифбосидан бошлаб чуқур ўрганиши керак” [1], деган фикрни илгари сурилиши ҳам тадқиқотчи ва олимлар олдида айтилиши ҳамда давлат сиёсатини такомиллаштиришга оид илмий-амалий тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш вазифасини долзарб қилиб қўяди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 9-декабрда қабул қилинган ЎРҚ-395-сон “Электрон ҳуқуқат тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февральда қабул қилинган ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси

тўғрисида»ги, 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сонли «Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда ПФ-6079-сонли «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2021 йил 16 июнь қабул қилинган ПФ-6247-сонли «Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январьдаги ПФ-60-сонли 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги, 2022 йил 20 апрелда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида кўзда тутилган вазифаларни амалга ошириш нуктаи назардан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-113 сонли «Давлат хизматлари кўрсатишни соддалаштириш, бюрократик тўсиқларни қисқартириш ҳамда давлат хизматлари кўрсатиш миллий тизимини ривожлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонлари ва шу каби қонун ҳужжатлари электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг технологик ва ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот методологияси. Маълумки, давлат хизматлари кўрсатиш тизими макон ва замон параметрларидан қатъий назар электрон ҳукумат тушунчаси мазмунидаги муҳим, ҳаттоки, унинг туб моҳиятини белгилловчи зарурий белги саналади. Айрим ҳолларда электрон ҳукумат тушунчаси давлат хизматлари кўрсатиш тизимининг виртуал шакли сифатида ҳам талқин қилинади. Ҳатто, айни талқиндан келиб чиққан ҳолда электрон ҳукумат (виртуал ҳукумат) реал ҳукуматни тўлиқ акс эттирадиган ҳодиса эмас, бошқачароқ қилиб айтганда электрон ҳукумат деган ҳодисанинг ўзи мавжуд эмас деган мулоҳазалар ҳам мавжуд. Соддароқ қилиб айтганда, электрон ҳукумат тушунчасининг бундай талқинларида айни категорияни давлат хизматлари кўрсатишда информацион технологиялар имкониятларидан кенг фойдаланиш жараёнига нисбатан қўллаш зарур деган ғоя илгари сурилади. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, давлат хизматлари кўрсатиш тизими хусусан унинг вертуал шакли электрон ҳукумат тушунчаси мазмунини ташкил қилувчи энг муҳим белги ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида нафақат электрон ҳукуматнинг, балки ҳар қандай реал ҳукуматнинг ҳам муҳим функцияларидан бўлган давлат хизматлари кўрсатиш тизимини ретроспектив ва замонавий ракурсда назарий жиҳатдан қиёсий таҳлил қилишни тақозо қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2013 йил 27 июндаги ПҚ-1989-сон қарори бу даврда «Электрон ҳукумат»га ўтиш борасидаги қатта қадам бўлиб хизмат қилди.

Мазкур қарорга мувофиқ, 2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасида телекоммуникация тизими, тармоқлари ва алоқа инфратузилмасини ривожлантириш дастури тасдиқланди. Шунингдек, қорорда аҳоли учун давлат органлари билан электрон шаклда мулоқот қилиш имкониятини яратиш, давлат бошқаруви тизимида «ягона ойна» тизимини жорий этиш каби кўплаб мақсадлар белгиланган.

Таҳлил ва натижалар. Мамлакатимизда Ахборот коммуникация технологиялари ва ривожланган демократик давлатларнинг тажрибалари асосида барча соҳаларни тубдан трансформациялаш орқали фуқароларга Давлат хизматларини самарали кўрсатишда бир қатор ишлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги Интерактив давлат хизматлари курсатишни ҳисобга олган ҳолда Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг «Ҳукумат портали фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 378-сон қарори ижроси сифатида, Ягона интерактив давлат хизматлари портали (<http://www.my.gov.uz>) яратилди ва 2013 йил 1 июлда Интернет тармоғида ишга туширилди. Мазкур ахборот ресурсининг мақсади - фойдаланувчилар, ва биринчи навбатда, тадбиркорлик субъеклари учун давлат хизматлари ҳақидаги маълумотларни олиш буйича кенг имкониятларни яратиш бериш ҳамда «ягона дарча» тамойили асосида давлат хизматларини тақдим этишдан иборат. Ягона интерактив давлат хизматлари портали хизматларини Интернет тармоғи орқали тақдим этишни ўзида мужассамлаштирди, яъни, фойдаланувчи, республиканинг исталган нуктасидан ва исталган вақтда, танлаган интерактив хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлди.

Бугунги кунда йигирмадан ортиқ йўналиш бўйича 341та [2] интерактив хизматдан фойдаланиш имкони тақдим этилмоқда ҳамда давлат хизматларини қамраб олиш доирасини кенгайтириб, ўз вазифаларини амалга оширишда янада такомиллаштирилиб борилмоқда. Мазкур портал орқали мамлакатимиз фуқаролари ёки тадбиркорлик субъектлари, ташкилот ҳамда муассасалар вакиллари давлат ҳокимиятининг барча элементлари бўйича тулиқ ахборот олиши, у ёки бу давлат органига электрон шаклда расмий мурожаат этиши мумкин. Порталда муҳим ИДХнинг реестри ҳам жойлаштирилган. Фуқароларга қулайликлар яратиш мақсадида Ҳукумат порталининг мобил версияси (www.my.gov.uz) ҳам ишлаб чиқилган. Шунингдек бугунги кунда ушбу илова орқали аҳоли учун тезкор ва самарали давлат хизматлари тақдим этилмоқда. Порталда Ўзбекистон уй-жой ва коммунал хўжалигига оид барча масалалар бўйича маълумотлар, тарифлар хабарномаси, ҳатто барча коммунал хизматлар калькулятори қулай шаклда жойлаштирилган. Порталга ҳар қандай шахс коммунал хужалик борасидаги у ёки бу муаммо ҳақида ахборот, фотосурат жойлаштириши мумкин. Мазкур маълумотлар орқали тегишли давлат органлари жойлардаги муаммоларни ўрганиб чиқиб, ҳал этиш чоралари кўрилади.

Мамлакатимизда Давлат бошқаруви соҳасини ислоҳ этиш жараёнида давлат хизматлари аҳоли учун қулай, ортиқча бюрократик тўсиқлардан холи, оператив тизимни яратиш ва давлат хизматларини рақамлаштириш устувор вазифа этиб белгиланди. Хусусан, 2017-2021 йиллар мобайнида 142 та давлат хизматлари марказларининг янги бинолари қурилди, 129 та ҳудудда давлат хизматлари марказларининг филиаллари ташкил этилди. Давлат хизматларини кўрсатиш 465 кундан 237 кунга қисқартирилди. Давлат хизматлари марказлари орқали 2017-2021 йилларда 27,6 млн дан ортиқ хизматлар кўрсатилди, шундан 11,4 фоизини электрон (онлайн) хизматлар ташкил этди. Бундан ташқари, жами 207 та давлат хизматлари марказлари ташкил этилди. Давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатилаётган хизматлар сони 37 тадан 157 тага етказилди. Давлат хизматларини кўрсатишда талаб этиладигин ҳужжатлар сони 95 тага камайтирилди. Сайёр (мобил) давлат хизматлари сони 662 411 тани ташкил этди 2017 йилда фақатгина тадбиркорларга 170 мингдан ортиқ давлат хизматлари

кўрсатилган бўлса, 2020 йил давомида жисмоний ва юридик шахсларга 8 млн.дан ортиқ давлат хизматлари кўрсатилди[3].

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали жисмоний ва юридик шахсларга 2017 йилда 2983 та, 2018 йилда 1,3 млн.та, 2019 йилда 2,8 млн.та, 2020 йилда 3,1 млн.та, 2021 йилда 9,2 млн хизмат кўрсатилган бўлса 2022 йил январ-июль ойлари бўйича 7 млн давлат хизматлари кўрсатилди. Бугунги кунда Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали жисмоний ва юридик шахсларга 341 та давлат хизматлари электрон шаклда тақдим этиб келинмоқда[4].

Ўзбекистонда давлат хизматлари кўрсатилиши тўғрисида бир қатор хорижий экспертлар ўз фикр мулоҳазаларини билдиришди. Хусусан Осие тараққиёт банки вице-президенти Шиксин Чен шундай таъкидлади: “Давлат хизматлари марказларида “Ягона дарча” тамойили асосида давлат хизматларини кўрсатиш амалиёти хорижий инвестицияларни жалб қилишда муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Дарҳақиқат, бу ерда қўшимча пул ва вақт сарфламасдан, бизнесни муваффақиятли бошлаш ва юриштиш учун зарур бўлган ҳужжатларнинг аксариятини олиш мумкин”[5].

Шунга мувофиқ равишда 2017–2021 йилларда мамлакатда ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти куриш, эркин бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодиётни ривожлантириш, халқнинг осойишта ва фаровон ҳаёт кечирishi учун шарт-шароитлар яратиш, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг муносиб ўрин эгаллашига қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.

2022 йил 28 январ кунини Ҳаракатлар стратегиясининг узвий давоми сифатида, Ўзбекистоннинг келажаги билан бевосита боғлиқ бўлган энг муҳим ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Бу билан келгуси 5 йилга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тасдиқланди[6]. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси Ўзбекистонни кейинги 5 йилда ривожлантиришнинг 7 та устувор йўналиши доирасида 100 та мақсадга эришишга қаратилган. Хусусан 9-мақсадида қуйидаги:

“Электрон ҳуқуқат” тизимини ривожлантириш, электрон давлат хизматларининг улушини 100 фоизга етказиш ҳамда бюрократияни бартараф этиш.

Давлат хизматларини мобил иловалар орқали кўрсатишни кенгайтириш.

Давлат хизматларини кўрсатишда шахсни идентификация қилишнинг Mobile ID тизимини жорий қилиш (2022 йил 1 августдан)[7].

“Электрон ҳуқуқат” тизими идораларо интеграциялашув платформаси орқали давлат органлари ҳамда хусусий тижорат ташкилотлари ўртасида маълумот алмашинувини йўлга қўйиш асосида бюрократик жараёнларни қисқартириш.

Шахсга доир маълумотларнинг ҳимоясини таъминлайдиган руҳсат бериш ҳамда хабардор қилиш тизимини жорий этиш.

Фуқароларга муддатли, муайян фактни тасдиқловчи ҳужжатларни бериш ва алмаштиришни ҳамда композит давлат хизматларини уларнинг мурожаатини кутмасдан туриб тақлиф этиш амалиётини йўлга қўйиш.

Кекса ва ногиронлиги бўлган шахсларга давлат хизматлари кўрсатишни соддалаштириш, уларга қулайликлар яратиш.

“Рақамли идора” лойиҳаси доирасида давлат органларида иш юритувини рақамлаштириш орқали маъмурий тартиб-таомилларни оптималлаштириш ва бошқарув жараёнини автоматлаштириш.

“Фуқароларнинг рақамли паспорти” лойиҳасини жорий қилиш ҳисобига аҳолидан муайян фактларни тасдиқловчи ҳужжатларни талаб қилиш амалиётини бекор қилиш.

Хориждаги Ўзбекистон фуқароларига давлат хизматларини кўрсатиш амалиётини кенгайтириш.

Давлат хизматларини рақамлаштириш ва уларнинг 20 фоизини хусусий секторга ўтказиш[8] каби ислохотларни амалга ошириш белгилаб берилди.

Ушбу мақсадларга эришиш йўлида амалга ошириладиган саъй-ҳаракатлар ҳам аниқ. Улар, ўз навбатида, самарадорлик ва натижадорликни назорат қилишни анчайин осонлаштиради. Бошқача қилиб айтганда, режалаштирилган ислохотлар натижадорлигини тараққиётнинг мақсадларига эришганлик даражасигамувофиқ равишда баҳолаш тизими жорий этилди. Адлия вазирлиги хабар беришича, ҳужжат билан «Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари» тамойили асосида ишлаб чиқилган 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва уни «Инсон кадрини улуглаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тасдиқланди.

Хулоса ва тақлифлар. Хулоса қилиб айтганда, ўтган давр мобайнида электрон ҳуқуқат ўз фаолиятида давлат ишларини бошқаришда сиёсий қарорлар қабул қилиш, фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари: ахборот олиш ва тарқатиш, ўз фикрини билдириш, бевосита иштирок этиш ҳуқуқини амалга оширадиган, сифат жиҳатидан янги, чинакам демократик институтга айланади.

Ушбу функцияларнинг амалда бажарилиши натижасида электрон ҳуқуқат ўз мақсадини амалга оширишга яқинлаша олади. Шунингдек, фуқаролик жамиятининг тўлақонли ўзаро ҳамкорлиги тизимини куриш, бу муносабатларни горизонтал тарзда рўёбга чиқариш, давлат ва жамиятнинг яқинлашишига ҳисса қўшиш, ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, ҳар бир фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кадрини оширишга асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Бундан ташқари, “Электрон ҳуқуқат” тизимининг асосий тамойилларидан бири - ҳар бир фуқаро ҳуқуқатга исталган замон ва маконда мурожаат этиши мумкин бўлишидир. Яъни, “Электрон ҳуқуқат” фуқароларни давлат билан ўзаро муносабати ва давлат хизматини суткасига 24 соат, ҳафтасига 7 кун географик жойлашувидан қатъий назар, мурожаат қилиш мумкинлигидир.

Шунингдек, электрон ҳуқуқат чекка ёки ночор жамоаларда яшовчи аҳолига тўғридан-тўғри ўзаро алоқа қилиш имкониятини яратади, шунингдек, уларга хизматларни тақдим этишда ёрдам беради. Электрон ҳуқуқат нафақат хизматларни тақдим этишда, балки рақамли саводхонликни, рақамли интеграцияни, рақамли кириш ва рақамли идентификацияни кучайтиришда ҳам муҳим роль ўйнайди.

АДАБИЁТЛАР

1. <https://uza.uz/uz/posts/prezident-ra-amli-i-tisodiyetsiz-mamlakat-i-tisodiyetining-k-22-09-2020>
2. <https://my.gov.uz/uz/site/statistic-graph>
3. Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Fastbook: -Тошкент: Baktria press, 2021. 19 б.

4. <https://my.gov.uz/uz/site/statistic-graph>
5. Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Fastbook: -Тошкент: Bakriya press, 2021. 18 б.
6. <https://lex.uz/docs/5841063>
7. <https://xs.uz/uz/post/davlat-khizmatlaridan-fojdanishda-mobil-id-tizimi-zhorij-etiladi>
8. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>